

INGEKOMEN BOEKEN

H. de Vries, Een 100-tal belastingopgaven, fiscale moeilijkheden en hun oplossing voor studie en praktijk, *uitg. P. Noordhoff N.V.*, Groningen. Prijs f 3.90.

H. de Vries, Uitwerkingen bij: Een 100-tal belastingopgaven, fiscale moeilijkheden en hun oplossing voor studie en praktijk, *uitg. P. Noordhoff N.V.*, Groningen. Prijs f 4.25.

W.P. voor het bedrijfsleven. Encyclopedie. Eerste deel A-J. Hoofdredactie Prof. Dr. F. L. van Muiswinkel, Prof. Dr. G. W. Groeneveld, Prof. Mr. Ph. A. N. Houweling, *uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier*, Amsterdam. Prijs f 35.—.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Indicatoren van de economische toestand (toelichting op een aantal statistische reeksen), *uitg. Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.*, Zeist.

Prof. Dr. H. J. v. d. Schroeff, De leer van de kostprijs, vierde druk, *uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij „Kosmos”*, Amsterdam. Prijs f 27.50.

Dr. Ir. M. R. Mantz, Harmonische bedrijfsvoering (Bedrijfseconomische Monographieën XXII), *uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 9.50.

Dr. C. H. Elbers, Reservering in het particuliere bedrijfsleven en bij overheidsbedrijven, *uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 14.—.

Dr. A. C. J. Nouwens, Beschouwingen over de afwenteling van belastingen, *uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 11.—.

Prof. Dr. J. F. Haccoû, Handel en marktwezen in goederen deel I, 2e herziene druk, (Bedrijfseconomische Monographieën deel XIII), *uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V.* Leiden. Prijs f 30.— (2 delen).

Prof. Dr. S. Kleerekoper, Vergelijkend leerboek der bedrijfseconomie, deel I, *uitg. P. Noordhoff N.V.*, Groningen.

Drs. B. van der Meer, Schets der bedrijfseconomie, 3e druk, *uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 11.—.

Dr. S. C. Bersma, De ondernemersfunctie en de ondernemerswinst, *uitg. D. van Sijn en Zonen*, Rotterdam. Prijs f 7.50.

M. G. Mey-Koning, Vraagstukken over accountancy, deel I, inrichtingsleer, 3e druk, *uitg. J. Muusses uitgever*, Purmerend. Prijs f 12.50.

H. de Vries, Marginale Heffingspercentages, *uitg. P. Noordhoff N.V.*, Groningen. Prijs f 1.80.

A. Hesp, Praktisch Handboek voor sprekers, *uitg. G. J. A. Ruys Uitgeversmaatschappij N.V.*, Bussum. Prijs f 17.50.